

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 378:004-051

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14568380>

Підготовка майбутніх ІТ-фахівців засобами гейміфікації

Янковський Роман Леонідович

спеціаліст вищої категорії, викладач Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, вулиця В'ячеслава Чорновола 24, Київ, Україна, ORCID <https://orcid.org/0009-0003-7046-9613>

Прийнято 12.12.2024: | Опубліковано: 29.12.2024

Анотація: Метою дослідження є здійснення аналізу наукових досліджень щодо розкриття напрямів упровадження гейміфікації у підготовці майбутніх фахівців інформаційних технологій. Для досягнення поставленої мети в статті використано теоретичні методи: теоретичний аналіз наукових щодо значимості та ролі засобу гейміфікації в освітньому процесі; застосування термінологічного методу уможливорює смислове уточнення головних дефініцій дослідження; систематизація емпіричної інформації щодо використання цифрової гейміфікації; методи порівняльного аналізу, інтерпретації та узагальнення фактів. **Результати.** Досліджено результати сучасної психолого-педагогічної науки щодо питання використання цифрової гейміфікації в освітній і науковій діяльності в закладах освіти. Здійснено аналіз дефініцій поняттєво-категоріального апарату означеного дослідження, а саме «гейміфікація», «цифрова гейміфікація». Розглянуто напрями упровадження цифрової гейміфікації в освітній діяльності в процесі підготовки фахівців інформаційних

технологій. В роботі схарактеризовано можливості певних мобільних застосунків у підготовці майбутніх ІТ фахівців беручи до уваги їх зміст та характерні ознаки. Доведено доцільність та важливість упровадження гейміфікації для професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців, яка підтверджується низкою переваг в упровадженні означеної технології.

Висновки. Використання цифрової гейміфікації в професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційних технологій є необхідною в умовах сучасного освітнього процесу та дає можливість наблизити професійну підготовку майбутніх ІТ-фахівців до реальних умов професійної діяльності, що, в свою чергу, підвищить рівень внутрішньої та зовнішньої мотивації здобувачів освіти.

Ключові слова: цифрова гейміфікація, професійна підготовка, майбутні ІТ-фахівці, заклад вищої освіти, інформаційні технології.

Training of the Future IT Specialists by Means of Gamification

Yankovskyi Roman Leonidovych

Specialist of the highest category, teacher of Anton Makarenko Kyiv Professional and Pedagogical Applied College, 24 Viacheslav Chornovil Street, Kyiv, Ukraine, ORCID <https://orcid.org/0009-0003-7046-9613>

Abstract. The **aim** of the study is to carry out the analysis of the scientific research on the disclosure of directions for the introduction of gamification in the training of the future information technology specialists. To achieve this goal, in the article it is used the theoretical **methods**: the theoretical analysis of scientific research on the significance and the role of gamification in the educational process; the application of the terminological method gives the opportunity of meaning clarification of the main definitions of the study; systematization of empirical information on the

use of digital gamification; the methods of comparative analysis, interpretation and generalization of the facts. **Results.** It is researched the results of modern psychological and pedagogical science on the use of digital gamification in the educational and scientific activities in the educational institutions. It is carried out the analysis of the definitions of the conceptual and categorical apparatus of this study, namely “gamification”, “digital gamification”. It is considered the directions of implementation of digital gamification in the educational activities in the process of training information technology specialists. It is characterized the possibilities of certain mobile applications in the training of future IT specialists, taking into account their content and characteristics. It is proved the expediency and importance of introducing gamification for the professional training of future IT specialists, which is confirmed by a number of advantages in the implementation of this technology. **Conclusions.** The use of digital gamification in the professional training of future information technology specialists is necessary in the conditions of the modern educational process and makes it possible to bring the professional training of future IT specialists closer to the real conditions of professional activity, which in turn will increase the level of internal and external motivation of students.

Keywords: digital gamification, professional training, future IT specialists, higher education institution, information technology.

Постановка проблеми. Професійний стандарт підготовки фахівців інформаційних технологій визначає головну мету їх діяльності, а саме: «Створення (модифікація) і супровід інформаційних систем, що автоматизують завдання організаційного управління та бізнес-процеси в організаціях різних форм власності». Цифрова трансформація й поступовий перехід до цифрової економіки передбачає суттєві зміни різних виробничих процесів у будь-якій організації, якісне перетворення стосунків та форматів професійної взаємодії

між її учасниками, удосконалення організаційних змін, формування цифрових компетентностей та цифрової культури фахівців, оптимізацію роботи з даними, інформаційними технологіями й цифровими платформами. Такі зміни не можуть не позначитися на діяльності ІТ-фахівців та на колі їх повноважень, що відображено в у бізнес-структурах [13].

Сучасний ринок праці фахівців інформаційних технологій здебільшого пов'язаний з мобільністю персоналу, виконання посадових обов'язків у дистанційному режимі, що забезпечує їх персональний розвиток, високий рівень заробітної плати, що уможливорює їх затребуваність. Це, в свою чергу, спонукає науковців досліджувати шляхи підвищення ефективності їх освітньої діяльності а педагогічних працівників, віднаходити інноваційні технології, які формують ключові фахові компетентності майбутніх фахівців ІТ.

Складність та багатозадачність різних видів професійної діяльності у бізнес-організаціях потребує пошуку шляхів підвищення якості праці та професійної підготовки фахівців ІТ-відділів, що, своєю чергою, потребує використання новітніх ефективних, які дозволяють їм бути активними учасниками побудови й реалізації бізнес-стратегій організації. Одним із таких засобів можна назвати гейміфікацію, що все частіше згадується у науково-педагогічних колах, в основу якої покладено використання у процесі навчання ігрової діяльності, зокрема комп'ютерних ігор. Упровадження ігрових технологій в освітній процес допомагає ще на початкових етапах навчання сформувати в учнів інтерес до знань, розвивати в них креативність та ініціативність, підвищувати пізнавальну активність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій в Україні досліджувала низка вчених, враховуючи різноплановість її спрямованості. Зокрема, особливості підготовки конкурентоспроможних ІТ-фахівців в Україні досліджували П.

Павленко, В. Семиноженко [5; 8]; запровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки фахівців з комп'ютерних наук проаналізовано Я. Василенком і Л. Дмитроца [1]; особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики окреслила Я. Сікора [10]; вплив сучасного ринку ІТ-технологій України, можливості цифровізації суспільства на професійну підготовку фахівців ІТ-галузі проаналізував А. Шліхта [2; 12].

Сфера застосування гейміфікації в царині менеджменту досліджена Л.Сергеевою, яка робить висновок, що «гейміфікація — це техніки для залучення, а ігрове навчання — це техніка, яка безпосередньо використовує гру як інструмент. Гейміфікація не навчає, на відміну від конкретної гри, а тільки підвищує інтерес, заохочує учнів. При цьому обидві методики відмінно допоможуть в освітньому процесі, якщо, звичайно ж, будуть продумані та доречні» [9].

Про те, враховуючи перспективність розвитку ІТ-освіти в Україні та вимоги щодо підготовки фахівців даної галузі, на наше переконання, потребує обґрунтування аналіз дидактичних можливостей упровадження засобів гейміфікації в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців, оскільки формування професійних компетентностей залежить від їх інформаційно-технологічної готовності.

Отже, зазначені дослідження є теоретико-методологічним підґрунтям реалізації подальших наукових пошуків щодо аналізу використання засобів гейміфікації у підготовці фахівців ІТ-технологій, що дасть можливість викладачам профільно-орієнтованих дисциплін індивідуалізувати освітню траєкторію з метою формування їх професійної мобільності.

Мета статті – на основі аналізу результатів наукових досліджень розкрити напрями упровадження гейміфікації у підготовці майбутніх фахівців інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. **Основоположними, для наших подальших досліджень щодо професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців з використанням засобів гейміфікації вважаємо напрацювання учених В. Бикова, М. Жалдак, Н. Морзе, О. Семеніхіна, В. Осадчий, Л. Панченко), що дає можливість дослідження зосередити увагу на тенденції цифровізації освіти в сучасних умовах [7].**

Термін «гейміфікація» достатньо новий і трактують це поняття по-різному, що супроводжується обговореннями та дискусіями. Проте масове його застосування у різних сферах діяльності започатковано з 2010 року. Термін «гейміфікація» походить від слів «gamification», «game» (гра). Варто сказати, що основна спрямованість ігор містить розважальний характер, а ключовою метою гейміфікації є використання ігрового характеру діяльності здобувачів освіти у засвоєнні нових знань, формуванні вмінь і навичок характерних для виконання функціональних обов'язків майбутніх ІТ-фахівців. Тобто, гейміфікація (ігрофікація, геймізація, від англ. «gamification») – це використання ігрових засобів у неігровому контексті для ефективного здійснення освітнього процесу та вирішення виробничих проблем".

Необхідно зазначити, що поштовхом до розвитку навчальних мобільних відеоігор, які набувають популярності та застосовуються в освіті стало поширення пандемії короно вірусу, яка змусила більшість закладів освіти перейти на дистанційну освіту. Та низка вчених переконані в їх ефективній дії, що сприяє зростанню рівня цифрової культури в світі [14, 66].

В основі гейміфікації як процесу лежить тривимірна структура, яка містить органічні зв'язки і впливає на ефективність її використання. Зокрема, елементи гри (учасники, історії, рівні, ресурси, бали тощо) тісно вплітаються її механіку (алгоритми розподілу та взаємодії елементів гри) та при правильному поєднанні

додають динаміки (інтенсивність подій під час реалізації сценарію, який визначає залучення гравців) процесу [3, 157].

Необхідно зазначити, пізнавально-ігровий віртуальний простір може характеризуватися як позитивними так і негативними рисами, які досліджено ученими [15, 8]. За даними досліджень, до позитивних рис можна віднести:

- упровадження між предметних та внутрішньо предметних зв'язків;
- можливість інтегрування багатьох предметів;
- формування у здобувачів освіти високої мотивації та інтересу до вивчення дисципліни та своєї спеціальності;
- підвищення загальної креативності та вправності.

Необхідно зазначити, що негативні риси пізнавально-ігрового віртуального простору, які виділяють носять технічний характер бінарної співпраці педагога зі здобувачами освіти - це необхідність у стабільному доступі до Інтернету та наявність спеціального високотехнологічного обладнання, що ускладнює роботу педагогічних працівників в період воєнного часу та стабілізаційних графіках відключень електроенергії.

Необхідно зазначити, що для успішної гейміфікації освітнього процесу необхідна належно сформована цифрова компетентність педагогічних працівників, яка окрім технічного застосування вимагає визначення цілей та завдання навчання, укладання відповідних гейм-елементів та механіки, які б відповідали особливостям цільової аудиторії. До прикладу, можна використовувати інтерактивні тести, віртуальні ігри, ділитися досвідом та знаннями з іншими студентами, а також надавати можливість створювати власні матеріали та завдання.

Успішна організація освітнього процесу з використанням технологій гейміфікації вимагає глибокого розуміння особливостей студентської аудиторії, ключовими аспектами якого є:

- визначення основних цінностей цільової аудиторії, що сприятиме підвищенню мотивації та доборі засобів стимулювання освітньої діяльності;
- чітке формулювання мети та завдань допоможе формуванню інтересу до вивчення теми;
- добір стилю навчання, що дасть можливість добору оптимальних способів та видів ігрової активності;
- чітко визначені наявні технічні навички необхідні для участі в гейміфікованих процесах, що дозволить уникнути бар'єрів у гейміфікованих активностях.

Для гейміфікації освітнього процесу педагоги – практики рекомендують використовуватися таких сервісів та платформ (табл. 1).

Таблиця 1.
Сервіси та платформи для гейміфікації освіти [4]

Сервіс	Характеристика
CodeSchool http://codeschool.uzhnu.edu.ua/	Сервіс призначений для навчання програмування з елементами гейміфікації
MotionMathGames https://motionmathgames.com/	Сервіс з десктопними та мобільними іграми з математики
Spongelab https://www.spongelab.com/landing	Платформа призначена для персоналізованої наукової освіти
Kahoot! https://kahoot.com/	Безкоштовний онлайн-сервіс, призначений для створення інтерактивних навчальних ігор
Zombie-BasedLearning http://zombiebased.com/	Сервіс для навчання із використанням зомбі-тематики та ігрових елементів
WorldofClasscraft (WoC) https://www.classcraft.com/	Безкоштовна платформа, яка стосується сфери проектування навчання. Іншими словами – це освітня рольова онлайн-гра
Duolingo https://uk.duolingo.com	Онлайн-ресурс для вивчення іноземної мови та перекладання документів

Необхідно зазначити, перевагою гейміфікації є її змагальний характер,

що є мотиваційним аспектом і сприяє підвищенню якості та швидкості виконання завдань. Застосування механізмів гейміфікації в освітньому процесі дає можливість формуванню навичок та поведінки; візуалізації та демонстрації складних дій; створення змагання між учасниками; мотивації до вдосконалення власних навичок, що дає змогу учасникам самостійно спостерігати за своїм прогресом.

Інструменти гейміфікації, з появою цифрових технологій, стали більш витонченими та різноманітними і урізноманітнюють способи для ефективного використання елементів гри. Приклади включають інтерактивні вікторини, ігри-симулятори, освітні додатки з системою набору балів, а також програми на основі віртуальної реальності [6].

Команда хмарної платформи Classtime, що влючає онлайн-сервіс для миттєвих тестів, пропонує використання командних ігор в освітньому процесі, які можна проводити під час уроку та при виконанні домашніх завдань. Необхідно зазначити, що основна направленість Classtime це – співпраця, командна робота у проєкті, що формує цілі, яких, здобувачі освіти можуть досягнути лише разом. За допомогою проектора (або інтерактивної дошки) педагог показує анімовану історію, розвиток якої залежить від правильних відповідей усієї групи, що сприяє розвитку навичок командної роботи на протипагу суперництва з визначенням абсолютних переможців, розвиток критичного мислення, насичення заняття візуалізацією.

Онлайн-платформа Classcraft дозволяє педагогам створювати ігрову атмосферу в навчальній аудиторії, допомагає підвищити мотивацію здобувачів освіти і замученість їх до освітнього процесу. Платформа Classcraft дає можливість створювати свого героя, що має власні характеристики, які можливо розвивати у процесі гри, виконуючи різноманітні навчальні активності. Однією з переваг даного за стосунку є можливість стимулювання здобувачів освіти

додатковими балами, нагородами, які є конфіденційними а педагог, без перешкод слідкує за прогресом учнів.

Висновки. Проведене дослідження дає можливість стверджувати, що гейміфікація дає можливість для педагога перейти на якісно новий рівень педагогічної майстерності в просторі, який зручний і зрозумілий для здобувачів освіти.

Основними викликами, які є на шляху упровадження гейміфікації в освітній процес це наявність технічних навичок цифровізації у педагогічних працівників та здобувачів освіти та постійний доступ до інтернет мережі, що не применшує позитивної ролі та популярності гейміфікованого навчання. Тому подальші дослідження мають на меті використання засобів гейміфікації в освітньому процесі з урахуванням всіх аспектів їх упровадження.

Перспективами подальших досліджень, на наше переконання, є розробка якісного практико-орієнтованого методичного забезпечення що для ефективного упровадження сервісів гейміфікації у підготовці ІТ-фахівців.

Список використаних джерел

1. Василенко Я., Дмитроца Л. Особливості компетентнісного підходу у процесі підготовки спеціалістів із комп'ютерних наук. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. 2017, № 1. С.66–70.

2. В. Биков, А. Гуржій та М. Шишкіна “Концептуальні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища закладу вищої педагогічної освіти”, Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: <http://www.vspu.net/ojs/index.php/sit/article/download/341/341>. Дата звернення:

Вересень 28, 2018.

3. Діяльнісні засади підготовки майбутніх компетентних фахівців в умовах сучасних викликів: монографія / За ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2024. 366 с

4. Методичні рекомендації щодо впровадження технологій гейміфікації в дистанційній освіті / Цуранова О. та ін. Acta Paedagogica Volyniensis. 2022. № 4. С. 159–164. DOI: <https://doi.org/10.32782/apv/2022.4.25> (дата звернення: 20.02.2023).

5. Павленко П. М. Проблемні питання підготовки ІТ-фахівців для промислових підприємств України. URL: http://avia.nau.edu.ua/doc/2011/3/avia2011_3_1.pdf. 9. (дата звернення 04.11.2023)

6. Педагогічна наука і освіта ХХІ століття: електронний науково-методичний журнал. Вип. 1. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт.ун-т; упоряд.: Г. П. Пустовіт; ред. кол.: Г. П. Пустовіт, Н. О. Остапчук та ін. Рівне: РДГУ, 2023. 166 с., С. 197-203.

7. “Проект європейські освітні ініціативи”. [Електронний ресурс]. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-v-ukrayini>. Дата звернення: Лютий 27, 2018.

8. Семиноженко В. Зростання дефіциту ІТ-спеціалістів у світі – стимул нарощувати їх підготовку в Україні. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246966611. (дата звернення 04.11.2023)

9. Сергєєва Л. Гейміфікація: ігрові механіки у мотивації персоналу. / Л. Сергєєва. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_15/14.pdf

10. Сікора Я. Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики

фізикоматематичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 7(1). С. 170–174.

11. Скасків Г. М. Впровадження технологій гейміфікації в освітній процес ЗВО. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. № 83. С. 156–161. URL: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36669> (дата звернення: 20.02.2023).

12. Шліхта Г. О. Вплив сучасного стану розвитку ІТ-галузі України на проблему професійної підготовки ІТ-фахівців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 64. С. 225–232.

13. Andriushchenko, K. et al. (2020). Peculiarities of sustainable development of enterprises in the context of digital transformation. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7 (3), 2255– 2270. DOI: 10.9770/jesi.2020.7.3(53)

14. Bakhmat N., & Smorgun M. On the role of digitalization and globalization for the development of mobile video games in the education of the future: trends, models, cases. *Futurity Education*. 2022. Vol. 2, No. 4. P. 63–74. DOI: <https://doi.org/10.57125/FED.2022.25.12.07> (дата звернення: 20.02.2023).

15. Haliuk K. Cognitive and play space of educational institutions of the future: trends, models, cases. *Futurity Education*. 2022. Vol. 2, No. 4. P. 4–18. DOI: <https://doi.org/10.57125/FED.2022.25.12.01> (дата звернення: 20.02.2023).